

Lozynskiy Oleh Mykhailovych, PhD in Psychological Sciences, Senior Lecturer at the Department of Practical Psychology and Pedagogy,

Lviv State University of Life Safety

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-3435-5753>

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Z8UbcMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

E-mail: lviv-forum@ukr.net

DOI:

Socio-Psychological Consequences of High-Impact Criminal Proceedings During State of War

Abstract. *The article analyzes the informational and psychological consequences of high-profile crimes committed under the legal regime of martial law in Ukraine. The author examines such atrocities as a hybrid warfare tool aimed at demoralizing society and eroding the collective will to resist. The paper emphasizes that the assassination of prominent citizens fosters distrust toward state authorities and law enforcement agencies. Special attention is given to the case-based reasoning methodology, which allows for the isolation of unique characteristics in complex criminal cases. The research explores the strategic goals of terrorism, including the undermining of sovereignty and provoking the government into erroneous actions. A significant part of the analysis is devoted to the high-profile murder of public figure Iryna Farion, viewed as a technologically and logistically sophisticated precedent. The author critically evaluates the official classification of this case, pointing toward signs of a contract killing involving a group of individuals. The article analyzes technical aspects, such as the complexity of weapon modification and the absence of key forensic evidence. It raises the issue of the importance of valid crime classification for maintaining the social legitimacy of state institutions. The role of foreign intelligence services in organizing terrorist acts on Ukrainian territory is thoroughly examined. The impact of subjective information and interpretations by "opinion leaders" on the collective consciousness is described. The article highlights the necessity for rapid adjustments of investigative hypotheses when new circumstances emerge. The author concludes that highly professional investigations serve as the primary prevention against destructive social sentiments. It is also noted that historical evidence suggests many wartime perpetrators often evade judicial punishment. Finally, the ultimate accountability for these crimes will depend on international political will and the outcomes of a future tribunal.*

Keywords: *psychological impact of unsolved crimes, staging of a criminal event, "wrong path" in the investigation of crimes, investigation of the murder of Iryna Farion, high-profile crimes, information-psychological consequences, contract killings, hybrid warfare, case-based reasoning method, public demoralization, crime classification.*

Problem Statement

War entails not only territorial loss and extensive material, economic, and ecological devastation but also the tragic loss of military and civilian lives. However, the primary objective of warfare is to psychologically disarm the adversary, instilling mistrust within their ranks and eroding faith in the capacity for resistance—thereby paving the way for voluntary capitulation.

Modern warfare increasingly relies on psychological operations (PSYOPs), including the dissemination of rumors, derogatory imagery, and disparaging

commentary regarding political and military leadership, as well as reports of demoralizing frontline events shared across social media. Demoralization is further exacerbated by various hostile terrorist activities within the state, such as anonymous bombings of Territorial Recruitment Centers (TRCs), civilian institutions, and critical energy infrastructure; cyberattacks on governmental and civilian databases; the destruction of orphanages and care facilities for individuals with disabilities; sexual violence, torture, the execution of unarmed civilians in occupied territories, and the killing of prisoners of war. Among the most cynical tactics are the contract abductions or assassinations of civilians—including journalists, physicians, public figures, clergy, and business leaders—conducted both in the rear and in third countries. Only a fraction of such crimes are intercepted and neutralized during the planning or execution stages.

Analysis of Existing Research

Historical studies of high-profile crimes committed during wartime are well-documented [1; 2; 3; 4]. Historical evidence suggests that a significant portion of these crimes remains uninvestigated, never reaching the courts, with the majority of perpetrators evading punishment. The Prosecutor General's Office of Ukraine consistently documents criminal and war crimes committed during the full-scale Russian invasion. The scale of these atrocities is immense; as of autumn 2024, 137,000 war crimes have been recorded [5]. Synthesizing these data will require a prolonged effort in the future. However, it is evident that most of these deeds will not culminate in judicial proceedings, and many perpetrators will not receive even in absentia convictions.

Identification of Unresolved Aspects of the General Problem

There is a distinct lack of research focusing on the information-psychological consequences of high-profile crimes during wartime. Each of these crimes represents a precedent, unique in its structure and its impact on the collective consciousness. To study such precedents, it is necessary to employ a methodology that prioritizes inductive, nominalistic principles of analysis over deductive ones (from the general to the specific). Specifically, "a precedent consists of a description of a problematic situation and a set of actions to be performed for its resolution. The primary stages of case-based reasoning... involve retrieving the most similar precedent, reusing it to solve the current problem, revising and adapting it as necessary, and retaining it as a new solution" [6; 7].

By meticulously collecting and analyzing the "atypical," "individual," and "unique" characteristics of these criminal precedents, it becomes possible to correlate them with other unique objects, seeking partial overlaps to tentatively categorize them into specific classes, types, or categories of crime.

Objective of the Article

The purpose of this article is to analyze the information-psychological

consequences of high-profile (precedent-setting) crimes during wartime, including criminal, terrorist, subversive, and diversionary acts.

Main Body of the Research

Numerous war crimes, terrorist acts, and criminal offenses are committed during military operations, violating the "customs of war" and causing devastation to civilian infrastructure and non-combatants. For the third consecutive year, the Russian military and its specialized services have employed a full spectrum of armed violence against Ukraine, operating through methods characteristic of terrorist organizations.

United Nations documents define acts of terrorism as all attacks on non-military targets: criminal acts directed specifically against a state with the intent or calculation to provoke a state of terror in the minds of ordinary citizens, social groups, or society at large. Such acts are deemed unjustifiable, regardless of the political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious, or other considerations invoked to justify the violence (e.g., hostage-taking, seizure of civilian vehicles, execution of prisoners). Terrorism essentially involves actions that threaten the lives of predominantly innocent civilians.

According to Article 258 of the Criminal Code of Ukraine, a "terrorist act" is defined as the use of weapons, the detonation of explosives, arson, or other actions that create a danger to human life or health, cause significant property damage, or lead to other grave consequences, provided such actions were committed to disrupt public safety, intimidate the population, provoke an armed conflict or international complications, or influence decision-making. Terrorism also encompasses these actions when committed by a "prior conspiracy of a group of persons."

Terrorism belongs to the category of complex crimes where the infringement upon the immediate object (civilian lives, material assets, public safety) serves as a means to damage the primary object—generating panic, mass migration sentiments, widespread despair regarding the ability to resist the aggressor, social destabilization, and public pressure on government policy.

In the structure of terrorism, a distinction is made between strategic goals and tactical tasks. Tactical tasks are instrumental (intermediary or auxiliary acts) designed to facilitate the achievement of strategic objectives. The strategic (primary) goal of terrorism is a social transformation within the victim country, justified by the ideology of a radical group or the government of an aggressor state, specifically:

- **The destruction of state sovereignty and complete annexation:** A goal set by the political leadership and intelligence services of a hostile foreign state.
- **The overthrow of the government or a radical change in the state's political**

course.

- **The resolution of territorial issues:** Conquest of territory, declaration of autonomy, or the secession of specific regions from the victim state.
- **Provoking government action or inaction:** Acts of terror push the victim state toward politically erroneous actions (eroding civilian support) or render any changes impossible (allowing foreign intelligence services to maintain control over a segment of society at minimal cost).
- **Ensuring control over society:** Through armed violence against civilian targets or individuals, foreign intelligence services and radical groups demonstrate the existence of an alternative center of political influence (alongside the legally constituted authorities) that exerts significant sway over social processes.

In many instances, foreign intelligence services and their subordinate diversionary-terrorist groups pursue multiple objectives simultaneously.

A separate category is **state-sponsored terrorism**—covert actions by a hostile foreign state involving the direct or indirect organization of violent acts within the victim state's territory. In modern "hybrid" warfare, the aggressor state's intelligence services resort to terrorist acts in the victim state's rear for subversive purposes, representing a distinct form of warfare against the civilian population. Notably, within the framework of the "Russian World" (*Russkiy Mir*) Great-Power chauvinistic ideology, the Russian leadership publicly refuses to recognize Ukraine as a sovereign state, does not consider Ukrainians a distinct political nation, views Ukraine as its own "Little Russian" separatist territory, and aims to annex, "denazify," and "demilitarize" Ukraine through all available means (military, subversive, terrorist, criminal, etc.).

Russian intelligence services engage pro-Russian criminal networks and politically motivated illegal interest groups in subversive crimes and terrorist acts, often recruiting youth for financial gain. Armed acts of Great-Power chauvinistic terrorism are frequently timed to coincide with specific historical dates, targeting prominent national public or cultural figures. The Russian Federation frames these criminal acts as instruments of "denazification."

Terrorist acts during wartime are exceptionally dangerous as they inflict **information-psychological damage** upon social mobilization, erode public trust in government authorities, and diminish the collective will to defend the state.

We define the **information-psychological consequences** of high-profile crimes as information (often subjective, imprecise, invalid, unreliable, or biased) that influences public sentiment during wartime, specifically:

- Photos or videos from crime scenes, body exhumations, or funerals;
- Eyewitness statements provided to journalists;
- Media reports from authorized officials;
- Reference and analytical data regarding the characteristics of weapons used, or

the scope and capabilities of various forensic examinations;

- Information from open court proceedings;
- Interpretations by "experts" (opinion leaders) on social media, etc.

Under criminal procedural law, the general public does not have access to investigative materials or court records containing verified and properly collected information on high-profile crimes or acts of terrorism. This access is restricted to investigators, judges, prosecutors, defense attorneys, victims, or their authorized representatives.

It must be noted that in many cases, investigators lack access to reliable information from the crime scenes (either because the crimes occurred in occupied territories or were discovered after a significant delay). Furthermore, investigations may occasionally follow a "false lead" among several hypotheses, failing to yield objective results [18]. Consequently, the quality of information within criminal case files may be inadequate. Investigative failures can occur for numerous reasons; while this should not be excessively feared, it necessitates a rapid adjustment of the investigation's course, a return to previously discarded hypotheses, and a reclassification of the crimes.

This study emphasizes that the **valid classification of high-profile wartime crimes** is of paramount importance. This classification determines how the public perceives the actions of law enforcement and the judiciary—whether they believe the investigation is proceeding in the right direction or not. If, based on collected evidence, an incorrect classification is initially assigned but new evidence emerges, the classification must be amended in accordance with procedural law. This is crucial for maintaining public trust in the professionalism of law enforcement and preserving the legitimacy of state institutions.

We shall apply the **precedent method** to investigate the information-psychological consequences of wartime crime, using the high-profile assassination of public figure **Iryna Dmytrivna Farion ("N")** as an example. Through the analysis of this precedent, we aim to evaluate the factual information and the substantiation for classifying this crime as an "individual act" rather than one committed by a "criminal group," a "contract killing," or an "act of terrorism."

Description of the Event

- The assassination attempt on the public figure "N" took place in the summer of 2024, during the evening hours, in the city of Lviv. The victim died in the hospital later that day due to a gunshot wound to the head.
- The following day, an official statement was released, classifying the crime as premeditated murder, likely committed as a contract killing. In late 2024, the legal qualification of this crime was amended to "premeditated murder committed in connection with the performance of public duty, motivated by national

intolerance, and unlawful handling of weapons." Any mention of the contract nature of the crime has since been omitted. The case is currently under judicial review in one of the courts in Lviv.

- It is a factual reality that the murder weapon has not been recovered. According to media reports, the fatal shot was allegedly fired from a Fort-12R pistol (valued at 31,000 UAH) [8], which is originally designed by the manufacturer for firing traumatic ammunition with a length of 22.58 mm [9]. It is alleged that the defendant modified the weapon to fire sport-and-hunting cartridges with a length of 25.00 mm [10]. There is no information available regarding whether it is technically feasible to load cartridges that are 2.42 mm longer into a magazine and chamber designed for smaller traumatic ammunition.
- It remains unknown whether an expert assessment was conducted regarding the complexity of modifying a traumatic pistol for sport-and-hunting ammunition. Specifically, questions remain regarding the necessary tools, technical devices, and their costs, as well as whether such a modification could be performed by an individual without specialized education in an improvised domestic environment without the knowledge of relatives or cohabitants. Furthermore, there are no reports indicating the time or location (region, settlement, specific site) where the suspect allegedly tested the effectiveness of the modified pistol without detection.
- Factually, neither the bullet from the victim's body nor the one from the crime scene has been found. It has not been reported whether metal detectors were used in the search, as the bullet (possessing a lead or steel core and a copper jacket), after penetrating the victim's skull, would have fallen in the vicinity of the crime scene. Media reports mention that a shell casing from a 9×18 mm PM sport-and-hunting cartridge was found at the scene. Additionally, there were reports that during a search of one of the apartments, a Fort-12R traumatic pistol was found along with 9 mm P.A. traumatic cartridges, which are incapable of inflicting fatal wounds to the head or even penetrating soft tissues, as they have a limited effective range of up to 10 meters [9; 11; 12]. The investigation has yet to establish the ownership of this pistol and the traumatic ammunition. No mention is made of whether the suspect was present in that apartment. Furthermore, no unused sport-and-hunting cartridges were found in any of the apartments or other locations.
- There is no official data regarding the exact position of the victim at the moment of the murder, the direction she was facing (toward or away from the building), or the position of her body after the fall.
- Information regarding the results of the ballistic examination is unavailable. There are no reports on the trajectory of the bullet (upward or downward), which is critical for determining the point of origin of the shot [13; 14].

- No reports have surfaced regarding a "wax" (paraffin) test to detect traces of gunpowder gases, particulates, or soot on the victim's scalp, hair, or neck. The absence of gunpowder residue on the victim's skin would indicate that the shot was fired from a distance exceeding two meters [15; 16]. It remains unclear how the assailant managed to strike the victim's temple from such a distance, as a victim noticing an approaching armed attacker would reflexively look toward them or, if attempting to flee, turn their back to them.

The available information regarding this assassination of a prominent civilian during martial law raises serious questions about the classification of the crime as being committed by the suspect "acting alone." A number of specialists contend that this crime represents a technologically, technically, and logistically complex operation at the stages of weapon modification, victim surveillance, exiting the scene, and the total destruction of forensic evidence and tools. Such crimes are predominantly carried out by groups (two or more persons) of professional criminals as contract killings [17].

In the context of hybrid warfare, the aggressor state is interested in using such high-profile assassinations of civilians to terrorize the population and sow public unrest in Ukraine, as demonstrated by numerous high-profile killings abroad (e.g., Alexander Litvinenko in 2006, Maxim Kuzminov in 2024, among many others). Therefore, during martial law, Ukrainian law enforcement agencies must act boldly and objectively in classifying such criminal-terrorist acts as "contract killings" commissioned by anti-Ukrainian entities and committed by "prior conspiracy of a group of persons."

It is essential to facilitate the judicial investigation and, upon the emergence of proper evidence, support the reclassification of the crime. This would allow for the establishment of all circumstances regarding the preparation, organization, and execution of the crime, the concealment of evidence, and the identification of all perpetrators and figures—including the clients and accomplices—capable of carrying out such a sophisticated crime.

Conclusion

High-profile assassinations during wartime serve as a tool of "hybrid" subversive activity, as they instill public mistrust toward state institutions and law enforcement agencies, fostering isolationist behavioral models among citizens. An effective method for preventing destructive information-psychological sentiments resulting from high-profile crimes is a highly professional investigation and an objective trial, leading to the identification and punishment of criminals and criminal groups.

Due to the overwhelming number of crimes committed during the war, the majority—regrettably, as history suggests—will not be properly investigated, and

the perpetrators will not face even *in absentia* punishment. The ultimate outcomes will depend primarily on the international situation, the results of the war's conclusion, and the political will of partner nations to conduct an international tribunal for the war criminals of the Russian Federation in Ukraine.

Лозинський Олег.
Інформаційно-психологічні наслідки резонансних кримінальних справ в умовах воєнного стану

Керівник ГО «Львівський аналітичний дім», кандидат психологічних наук

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3435-5753>

webofscience: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTM-2288-2023>

E-mail: lviv-forum@ukr.net

© Лозинський Олег, лютий 2025.

Анотація

Стаття присвячена аналізу інформаційно-психологічних наслідків резонансних злочинів, вчинених в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Автор розглядає такі злочини як інструмент гібридної війни, спрямований на деморалізацію суспільства та зниження волі до спротиву. У роботі акцентується увага на тому, що вбивства відомих громадян сіють недовіру до органів державної влади та правоохоронних структур. Окрему увагу приділено методології дослідження прецедентів, що дозволяє виокремлювати унікальні характеристики складних кримінальних справ. Досліджено стратегічні цілі тероризму, серед яких зниження суверенітету та провокування влади до помилкових дій.

Важливе місце в аналізі посідає розгляд вбивства громадської діячки Ірини Фаріон як складного технологічного та логістичного прецеденту. Автор критично оцінює офіційну кваліфікацію цієї справи, вказуючи на ознаки замовного характеру та участі групи осіб. У статті аналізуються технічні аспекти, зокрема складність переробки зброї та відсутність ключових доказів.

Піднімається питання про важливість валідної класифікації злочинів для збереження суспільної легітимності інституцій. Розглядається роль іноземних спецслужб у підготовці актів тероризму на території України. Описано вплив суб'єктивної інформації та інтерпретацій "лідерів думок" на масову свідомість. Стаття наголошує на необхідності швидкого коригування слідчих версій у разі виявлення нових обставин. Автор робить висновок, що ефективно розслідування є головним засобом профілактики деструктивних настроїв. Також підкреслюється, що історичний досвід вказує на складність притягнення всіх воєнних злочинців до відповідальності. Остаточне покарання винних залежатиме від політичної волі міжнародної спільноти та результатів трибуналу.

Ключові слова:

Розслідування вбивства Ірини Фаріон, резонансні злочини, інсценізація злочинної події, «хибний шлях» у розслідуванні злочинів, інформаційно-психологічні наслідки, замовні вбивства, гібридна війна, метод прецедентів, психологічний вплив нерозкритих злочинів, деморалізація суспільства, кваліфікація злочину.

Постановка проблеми. Війна спричиняє не лише втрату територій, значні матеріальні, економічні та екологічні руйнування, загибель військових та цивільних осіб. Ціллю війни є передовсім психологічно обеззброїти супротивника, спричинити недовіру в його лавах, посіяти зневіру у спроможність спротиву, що відкриває дорогу до його добровільної капітуляції.

Сучасні війни все у більшій мірі використовують інформаційно-психологічні спеціальні операції – поширення чуток, зневажливих фото та коментарів про політичне та військове керівництво, повідомлень про

деморалізуючі події на фронті у соціальних мережах і т.п. Деморалізуючими засобами також стають будь-які ворожі *терористичні* засоби на території держави – анонімні підриви приміщень ТЦК, цивільних установ, енергетичної інфраструктури та мереж, хакерські атаки на урядові та цивільні інформаційні бази даних, руйнування сиротинців чи будинків для людей з особливими потребами, згвалтування і тортури, розстріли беззбройних громадян на окупованих ворогом територіях, страта військовополонених тощо. Найбільш цинічними є замовні викрадення або убивства цивільних – журналістів, лікарів, громадських діячів, священиків, менеджерів бізнесу – у тилу, або у третіх країнах. Лише одиниці з таких злочинів вдається виявити на стадії їх підготовки чи спроб виконання і не дати їх реалізувати.

Аналіз публікацій з вказаної тематики. Історичних досліджень резонансних злочинів під час війн є достатньо [1; 2; 3; 4]. Як засвідчують висновки історичних досліджень, значна частина цих злочинів так і не була розслідуваною, їх ніколи не передавали до суду і більшість злочинців не поніс жодного покарання. Українською прокуратурою ведеться постійна фіксація кримінальних та військових злочинів під час повномасштабної війни РФ проти України. Їх кількість неймовірно велика, на осінь 2024 р. зафіксованих є 137 тисяч військових злочинів [5]. Узагальнювати їх доведеться у майбутньому ще тривалий час. Однак зрозуміло, що більшість з цих злочинів не вдасться завершити у судах, а злочинці не отримають хоча б заочних судових вироків.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Досліджень інформаційно-психологічних наслідків резонансних злочинів під час війни є недостатньо. Кожен з цих злочинів є *прецедентом*, унікальним за своєю структурою та наслідками впливу на суспільну свідомість.

Для дослідження прецедентів слід шукати відповідну методологію, яка оперує не дедуктивними (від загального до конкретного), а передовсім індуктивними, *номіналістичними* принципами аналізу: «...прецедент складається з опису проблемної ситуації та сукупності дій, які слід виконати для її усунення. Основними етапами міркувань на прецедентах... є вилучення найбільш подібного прецеденту, повторне використання його для вирішення поточної задачі, перегляд і адаптація в разі необхідності та зберігання як нового рішення» [6; 7].

Прискіпливо зібравши і проаналізувавши, виокремивши «нетипові», «індивідуальні», «неповторні» характеристики *об'єктів* аналізу (злочинних прецедентів), можливо в подальшому їх співвіднесення з такими ж «унікальними» об'єктами, намагаючись знайти хоч часткові збіги для умовного відведення їх до певних класів (типів, категорій) злочинів.

Мета статті – проаналізувати *інформаційно-психологічні наслідки резонансних (прецедентних) злочинів під час війни (кримінальних, терористичних, підривних, диверсійних тощо).*

Виклад основного матеріалу. Під час воєнних дій скоюються численні воєнні, терористичні, кримінальні злочини, які йдуть всупереч «звичаїв ведення війни», завдають руйнувань цивільним об'єктам та цивільним громадянам. Армія РФ та її спеціальні служби третій рік застосовують увесь арсенал збройного насилля проти України, діють методами терористичних організацій.

У документах ООН актами тероризму визнаються всі напади на невійськові об'єкти: кримінальні акти, спрямовані безпосередньо проти держави, з метою або розрахунком спровокувати стан жаху в душах звичайних громадян або соціальних груп, або суспільства загалом, за обставин, що не мають виправдання, з огляду на політичні, філософські, ідеологічні, расові, етнічні, релігійні або інші ідеї, що покликані виправдати насилля (захоплення заручників, цивільних транспортних засобів, убивство полонених тощо). Тероризм застосовує дії, які загрожують життю переважно невинних цивільних людей.

Згідно до ст.258 Кримінального кодексу України «терористичний акт – це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень...» Тероризмом є також перелічені дії, вчинені «... за попередньою змовою групою осіб...»

Тероризм належить до складних злочинів, у яких посягання на *безпосередній об'єкт* (життя громадян, матеріальні цінності, суспільну безпеку) є способом завдати шкоду *основному об'єкту* – породити паніку, масові міграційні настрої, масову зневіру у можливість чинити спротив агресору, громадську дестабілізацію, тиск громадськості на політику влади.

У структурі тероризму виокремлюють стратегічні цілі та тактичні завдання. *Тактичні завдання* є інструментальними (проміжними, допоміжними актами дій) й покликані допомогти досягти стратегічної мети. *Стратегічною (головною) ціллю* тероризму суспільна трансформація в країні-жертві, що обґрунтовується ідеологією радикальної групи або уряду держави-агресора, зокрема:

- Знищення суверенітету держави та її цілковита анексія (таку мету ставить політичне керівництво та спецслужби ворожої іноземної держави);

- Повалення уряду або кардинальна зміна політичного курсу влади в державі-жертві;
- Вирішення територіальних проблем (завоювання частини території, проголошення автономії або відокремлення певних територій від держави-жертви);
- Провокування влади до дій або бездіяльності: акти терору штовхають владу країни-жертви до вчинення помилкових у політичному сенсі дій (це зменшує симпатії мирних громадян), або роблять неможливими будь-які зміни (зацікавлені групи або іноземні спецслужби при цьому зберігають свій контроль над частиною суспільства без особливих витрат);
- Забезпечення контролю над суспільством: за допомогою збройного насилля щодо цивільних об'єктів або цивільних громадян іноземні спеціальні служби та радикальні групи демонструють, що у державі є ще один центр політичного впливу (поряд з легально діючою владою), який має вагомий вплив на суспільний процес.

У багатьох випадках спецслужби іноземних держав і керовані ними диверсійно-терористичні групи мають декілька цілей.

Окремо виділяють *підтримуваний державою тероризм* – таємні дії іноземної ворожої держави, які полягають у безпосередній або опосередкованій організації насильницьких дій на території держави-жертви. У сучасних так званих «гібридних» війнах до актів тероризму вдаються спеціальні служби держави-агресора у тилу держави-жертви для підривної діяльності і є своєрідною формою війни проти цивільного населення. Як відомо керівництво РФ в руслі великодержавно-шовіністичної ідеології «руського мира» публічно не визнає Україну як суверенну державу, не вважає українців окремою політичною нацією, розглядає Україну як власну сепаратистську малоросійську територію, ставить мету усіма засобами (військовими, підривними, терористичними, кримінальними і т.п.) анексувати, денацифікувати, демілітаризувати Україну.

До підривних кримінальних злочинів та актів тероризму російські спеціальні служби залучають про-російські кримінальні мережі, політично вмотивовані нелегальні про-російські групи інтересів, вербують за грошову винагороду молодь. Збройні акти *великодержавного шовіністичного тероризму* здійснюють у дати певних історичних подій, обирають об'єктом злочинного насилля відомих національних громадських або культурних діячів. РФ ці кримінальні акти розглядає як засоби денацифікації.

Акти тероризму під час війни є вкрай небезпечним явищем, оскільки завдають *інформаційно-психологічної шкоди* для мобілізації суспільства, руйнують довіру громадян до органів влади, знижують бажання захищати власну державу.

Інформаційно-психологічними наслідками резонансних злочинів ми називаємо інформацію (часто суб'єктивну, неточну, невалідну, недостовірну, упереджену), що впливає на суспільні настрої під час війни, зокрема:

- *фото* або *відео* з місць злочину, екстумації тіл, похорону;
- *усні заяви* свідків для журналістів про те, що вони бачили або чули;
- *повідомлення* в ЗМІ уповноважених посадових осіб;
- *довідково-аналітична інформація* про характеристики знарядь злочинів, про види та можливості тих-чи-інших експертиз тощо;
- *інформація* з відкритих судових засідань;
- *інтерпретації* «експертів» (лідерів думок) у соціальних мережах і т.п.

Громадськість згідно до кримінально-процесуального законодавства не має доступу до матеріалів розслідувань та матеріалів судових справ, де може міститись перевірена, належним чином зібрана інформація про вчинені резонансні злочини та злочини тероризму. До цих матеріалів доступ мають лише слідчі, суддя, прокурор, адвокати, постраждалі або уповноважені ними представники.

Слід враховувати, що у багатьох випадках слідство не має доступу до достовірної інформації з місць вчинення таких резонансних злочинів (оскільки злочини відбулись на окупованих територіях, або злочин виявлено через тривалий відрізок часу), або з певних причин розслідування обрало з декількох версій «хибний шлях», тому не дало об'єктивних результатів [18]. Через це в матеріалах кримінальних справ інформація може бути неналежної якості. Невдачі слідства можуть статись з багатьох причин, тому не слід цього аж надто боятись, але слід швидко змінювати хід розслідування, повертатись до гіпотез, які з певних причин були відкинуті, змінювати кваліфікацію злочинів.

У дослідженні ми наголошуємо, що надважливим у розслідуванні резонансних злочинів під час війни є *валідна їх кваліфікація*. Від цього залежить як громадськість оцінюватиме дії правоохоронних органів та суду – вважатиме, що розслідування йде у вірному напрямку, або ж навпаки. Якщо на основі зібраних доказів слідством або прокуратурою на певному етапі надано невірну кваліфікацію злочину, але в процесі появились нові докази, то слід, з дотриманням процесуального законодавства, внести зміни у кваліфікацію злочину і продовжувати розслідування. Це важливо для втримання суспільної довіри до професійності правоохоронних органів, а також збереження легітимності державних інституцій.

Застосуємо метод прецедентів для дослідження інформаційно-психологічних наслідків злочину під час війни на прикладі скоєного резонансного убивства *громадської особи Ірини Дмитрівни Фаріон («N»)*.

Внаслідок дослідження цього прецеденту намагатимемось оцінити інформацію про фактаж та обґрунтованість кваліфікації цього злочину як «одноосібного злочину», а не вчиненого «злочинною групою», або злочину, вчиненого «на замовлення», «акту тероризму».

Опис події:

- Замах на вбивство громадської особи «N» відбувся влітку 2024 року, в вечірній час, у місті Львові. Внаслідок вогнепального поранення у голову того ж дня жертва померла в лікарні.
- Наступного дня з'явилося офіційне повідомлення, що злочин кваліфікували як умисне вбивство, який був ймовірно вчинений на замовлення. Наприкінці 2024 р. відбулась зміна кваліфікації цього злочину на «умисне вбивство, пов'язане з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості та незаконного поводження зі зброєю». Про замовний характер злочину уже не згадується. Справа перебуває на розгляді в одному з судів м.Львова.
- Фактом є те, що зброю вбивства не знайшли. За повідомленнями в ЗМІ смертельний постріл начебто був здійснений з пістолета Форт-12Р (вартість 31 тисяча гривень) [8], виробником призначений для стрільби травматичними набоями, довжиною: 22,58 мм [9], самотужки переробленого обвинуваченим для стрільби спортивно-мисливськими набоями, довжиною: 25,00 мм [10]. Не знаходимо інформації, чи технічно можливо довщі на 2,42 мм спортивно-мисливські набойі зарядити у пістолетний магазин та патронник, що розраховані на травматичні набойі меншої довжини.
- Не відомо чи проводилась експертиза ступені складності перероблення травматичного пістолета для стрільби стрілецько-мисливськими набоями, а саме: які для цього потрібні інструменти, технічні пристрої, скільки такі технічні засоби коштують, чи таке перероблення зброї здатна здійснити будь-яка людина, без відповідної освіти, у домашніх непристосованих для цього умовах, так щоб про це не стало відомо її родичам, співмешканцям. Не повідомляється у якому місці і коли (область, населений пункт, локація) підозрюваний по цій справі випробовував ефективність стрільби переробленого пістолета так, щоб про це ніхто не дізнався.
- Фактом є те, що кулю в тілі жертви та на місці злочину не знайдено. Не повідомляється чи кулю шукали металошукачами, оскільки куля (зі свинцевою або сталлюю серцевиною та мідною оболонкою), пробивши череп жертви, впала десь поблизу місця убивства. Згадується в ЗМІ, що на місці вбивства було знайдено гільзу спортивно-мисливського набоя 9×18 мм ПМ. Також була інформація, що під час обшуків на одній з квартир було знайдено травматичний пістолет Форт-12Р з травматичними набоями калібру 9 мм Р.А., які не здатні нанести смертельні поранення не те що в голову, але й

пробити м'які частини тіла, бо мають обмежену ефективність для стрільби до 10 метрів [9; 11; 12]. Слідство так і не встановило, кому належав цей пістолет й травматичні набої. Не згадується чи підозрюваний перебував на цій квартирі. Спортивно-мисливських невикористаних набоїв у жодній з квартир і в інших місцях не було знайдено.

- Не повідомляється точне місце, де стояла жертва у мить убивства, куди вона була повернута обличчям (до будинку, чи від будинку), як лежало її тіло після падіння.
- Не знаходимо інформації про результати балістичної експертизи. Не повідомляється чи куля рухалась знизу-вгору, згори-донизу. Ця інформація важлива для визначення місця звідки прилетіла куля [13; 14].
- Не знаходимо повідомлень чи проводилась так звана «воскова» експертиза для виявлення на шкірі голови, волоссі, шії жертви слідів порохових газів, порохових «зерен», кіптяви від пострілу. Якщо слідів пороху на шкірі жертви не було зафіксовано, це означає, що постріл був здійснений з відстані більше 2-х метрів [15; 16]. Не знаходимо інформації про те, яким чином нападник зміг поцілити у скроню жертви з визначеної відстані, оскільки жертва, помітивши наближення озброєного нападника рефлекторно б дивилася на нього, або тікаючи, повернулася до нього спиною.

Наявна інформація про вказане убивство публічної цивільної особи під час воєнного стану викликає запитання щодо кваліфікації злочину як вчиненого підозрюваним «одноосібно». Низка спеціалістів висловлюються, що вказаний злочин є технологічно, технічним, логістично складною задачею на етапі перероблення зброї, відстеження жертви, покинення місця після скоєння злочину, досконалого знищення слідів та інструментів злочину. Такі злочини здебільшого вчиняють групи (2-є і більше осіб) професійних злочинців на замовлення [17].

В умовах гібридної війни країна-агресор подібними показовими убивствами цивільних громадян зацікавлена тероризувати населення, сіяти суспільний неспокій в Україні, як це вже демонстративно неодноразово робила, убиваючи громадян закордоном (Олександра Литвиненка в 2006 р., Максима Кузьміна в 2024 р. і багатьох інших). Тому українські правоохоронні органи під час воєнного стану мають сміливо і об'єктивно визначати кваліфікацію таких кримінально-терористичних дій як «злочини на замовлення» антиукраїнських замовників, вчинені «за попередньою змовою групи осіб».

Слід сприяти судовому розслідуванню справи, а також при появі належних доказів підтримувати перекваліфікацію злочину, що дозволить встановити усі обставини щодо підготовки, організації, скоєння злочину, приховання

слідів, виявлення виконавців та фігурантів – замовників та співучасників, яким було під силу здійснити такий складний вид злочину.

Висновок. Резонансні убивства під час воєнного стану є одним із засобів ведення «гібридних» диверсійних дій, оскільки сіють у суспільстві недовіру до державних інституцій, її правоохоронних органів, породжують ізоляційні моделі поведінки громадян. Дієвим методом профілактики деструктивних інформаційно-психологічних настроїв у суспільстві від резонансних злочинів – є високопрофесійне розслідування та об'єктивний суд, виявлення злочинців, злочинних груп та їх покарання.

Через непосильну кількість злочинів під час війни більшість з них, на жаль (як засвідчує історія), не будуть належним чином розслідувані, злочинці не понесуть хоча б заочного покарання. Наслідки залежатимуть передовсім від міжнародної ситуації, результатів завершення війни, політичної волі країн-партнерів провести міжнародний трибунал щодо військових злочинців російської федерації в Україні.

Список джерел

1. Список воєнних злочинів. 04.2020. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_war_crimes
2. Воєнні злочини (War Crimes). URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/war-crimes>
3. The War Crimes. That the Military Buried. 10.09.2024. URL: <https://www.newyorker.com/podcast/in-the-dark/the-war-crimes-that-the-military-buried>
4. Воєнні злочини. 31.01.0225. URL: <https://www.britannica.com/topic/war-crime/Post-World-War-II-developments>
5. Зеленський: армія Росії скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів в Україні. 11.09.2024. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-voyenni-zlochyny-rosiya-ukrayina/33116010.html>
6. Заїковський С. Алєн де Бенуа: ідея номіналізму. 24.11.2019. URL: <https://plomin.club/idea-of-nominalism/>
7. Остапенко О. О. Використання методу прецедентів в системах обробки заявок // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей дванадцяті міжнародної науково-технічної конференції. 27–28.04.2022. Том 2: секція 5. Бакү–Харків–Жиліна, 2022.
8. Пістолет травматичної дії Форт-12Р калібр 9мм. URL: <https://stvol.ua/catalog/pistollet-travmatichnoji-diji-fort-12r-kal-9mm/p17154>
9. Набій травматичний «СОВА П+» 9 мм Р.А. URL: https://tactica.kiev.ua/shop_1/ammunition/traumatic/476-patron-travmaticheskij-sova-p-9-mm-1405-grn-000000982-tr.html
10. 9×18 мм ПМ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
11. На місці вбивства громадської особи «N» знайшли гільзу від спортивної кулі, не бойової. 26.07.24. URL: <https://www.unian.ua/incidents/vbivstvo-farion-na-misci-vbivstva-znayshli-gilzu-vid-sportivnoji-kuli-ne-boyovoji-policiya-12708720.html>
12. Справа про вбивство громадської особи «N»: суд арештував зброю, знайдену під час обшуку. 22.08.2024. URL: <https://suspilne.media/lviv/819301-sprava-pro-vbivstvo-irini-farion-sud-arestuvav-zbrou-znajdenu-pid-cas-obsuku/>
13. Перші результати розслідування вбивства громадської особи «N» мають бути готовими до ранку. 20.07.2024. URL: <https://mvs.gov.ua/news/persi-rezultati-rozsliduvannia-vbivstva-irini-farion-maiut-buti-gotovimi-do-ranku-igor-klimenko>
14. Знайшли гільзу від спортивної кулі: нові відомості про вбивство громадської особи «N». 26.07.2024. URL: <https://suspilne.media/lviv/799139-znajshli-gilzu-vid-sportivnoi-kuli-novi-vidomosti-pro-vbivstvo-irini-farion/>
15. Білецька Г. А. Визначення дистанції та обставин пострілу у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (65), 2022 р. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/157->

16. Похорон громадської особи «N». URL: https://www.google.com/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.ukrinform.com%2Fphotos%2F2024_07%2Fthumb_files%2F630_360_1721659244-6072.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-regions%2F3887743-u-lvovi-rozpozavsya-pohoron-irini-farion.html&docid=fnm8OM8JkwGfSM&tbnid=exmk7Cu6GurvpM&vet=12ahUKEwih8YiewrSLAxWuCBAIHTt8GpEQM3oECEcQAA..i&w=630&h=360&hcb=2&ved=2ahUKEwih8YiewrSLAxWuCBAIHTt8GpEQM3oECEcQAA#imgsrc=exmk7Cu6GurvpM&imgdii=0uvS3b1kjRcxRM
17. Вбивства на замовлення. URL: <https://prikhodko.com.ua/my-i-zmi/my-i-zmi/stattya/ponyattya-ta-vydy-vbyvstv-vchynenyh-na-zamovlennya/>
18. Лозинський О.М. Когнітивно-психологічні механізми формування та зміни слідчих версій // Вісник Львівського юридичного ін-ту МВСУ. Вип. 1. Львів, 2004.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Психологічні виміри культури, економіки, управління:
науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal

ISSN 2409-1375

Випуск 27

Керівник проекту, відповідальний редактор
О.М. Лозинський.

Ідея проекту, макет, комп'ютерна верстка, дизайн обкладинки, підготовка до друку ГО «Львівський аналітичний дім». Ідентифікаційний код 34167033.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:
серія АОО №760926

Для листування E-mail: lviv-forum@ukr.net

Підписано до друку 21.02.2025 р. Формат 60x84/16.
Папір друк. Друк на ксероксі. Гарнітура Palatino Linotype.
Ум. друк. арк. 8,7. Тираж 100.

Друк Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.